

O'QUVCHILARGA G'AZAL TAHLILINI O'RGATISH

Mehribon Qo'shnazarova

UrDU akademik litseyi oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'zbek adabiyotidagi g'azallar tahlilini o'rganish haqida so'z boradi.

Annotation: The article is about to learn how to analyze ghazal usage skills a representative of uzbek literature.

Tayanch so'zlar: g'azal, she'r mavzusi, radif, vazn, qofiya, she'riy san'atlar.

Key words: Ghazal, comparison, fable (example) literary, influence, artistic skill, antroponym .

Maktabda va akademik litseylarda o'quvchilarga g'azal tahlilini o'rgatish juda muhim. Sababi bugungi milliy testlarda bu mavzuga oid savollar ham berib borilmoqda. Agar o'quvchilar mumtoz g'azallarni to'g'ri tahlil qilishni o'rgansalar, berilgan testlarni aniq bajara oladilar. Adabiy asar tahlili she'rni ifodali o'qishdan boshlanadi, o'qish davomida ijodkor yaratgan tafakkur tarzi aniqlanadi, muhokama qilinadi, kitobxon ko'z o'ngida yaratgan poetik manzara tuyg'ular orqali idrok etiladi.

Ushbu maqolada o'quvchilarga g'azal tahlil qilish haqidagi ma'lumotlar beriladi. Buning uchun maktab va akademik litsey dasturida berilgan Alisher Navoiyning "Mehr ko'p ko'rguzdim, ammo mehribone topmadim" she'rining tahlilidan foydalanamiz.

Dastlab qofiyalanish tartibiga qarab, she'rning janri aniqlanadi. Qofiyalanishi a-a, b-a, v-a shaklda bo'lgani sababli she'r g'azal janrida yozilgan. G'azal tahlilini har bir so'zning lug'aviy ma'nosini lug'atlardan topish bilan boshlaymiz. So'ngra g'azalning baytma-bayt tahlili bayon etiladi, nasriy bayoni tuziladi.

"Mehr ko'p ko'rguzdim, ammo mehribone topmadim" matla'li g'azali ishqiy

mavzuda, o‘zbek tilida eng ko‘p ishlatiladigan ramali musammani mahzuf (–V– – /– – – /–V – –/ –V–, foilotun foilotun foilotun foilun) vaznida yozilgan va oshiqning dardli iztiroblari bayon etilgan. Radifida o‘zbekcha so‘z “topmadim” ishlatilgan va qofiyasida *mehribone – g‘amgusore – dilsitone – nishone – gulsitone – notavone – dostone – xurdadone – amone* so‘zlari ishlatilgan. “Guliston” so‘zi vazn talabi bilan “gulsiton” tarzida qo‘llangan. Matla (g‘azalning birinchi bayti)da lirik qahramon-oshiq mehr berib mehribon topa olmaydi, jon fido qiladi, ammo jonga orom beruvchi topolmaydi. Baytda tajnis san’ati – mehr va mehribonlik – qo‘llanib, so‘z o‘yini ishlatilgan.

Mehr ko‘p ko‘r- guz-di-mam-mo meh-ri-bo-ne top-ma-dim,

–V – – – V – – – V – – – V –

Jon ba-se qil- dim fi-do o- ro- mi – jo-ne top- ma- dim.

– V – – – V – – – V – – – – V –

Keyingi baytda ma’no kuchayadi:

Hajr ila dilxasta bo‘ldim, dilsitone topmadim.

G‘am bila jonimga yetdim, g‘amgusore ko‘rmadim,

Lirik qahramon ishq aro yuz ming malomat o‘qiga duchor bo‘ladi. Kamon qoshlidan tuzlikdin nishone topolmaydi.

Husn mulki ichra sendek shohi zolim ko‘rmadim

Ishq ko‘yida o‘zimdek notavone topmadim.

Quyidagi baytda talmeh san’ati qo‘llangan:

Ko‘p o‘qidim Vomiq – u Farhod-u Majnun qissasin,

O‘z ishimdin bul ajabroq dostone topmadim.

She’rda *tazod* (mehr berdi-mehr beruvchi topmadi), *sifatlash* (mehribone, oromijone, dilsitone, nishone, notavone), *talmeh* (Vomiq, Farhod, Majnun), *istiora* (shohi zolim, husn mulki, shohi xurdadon), *tajnis* (mehr-mehribon, g‘am-g‘amgusor, xurda-xurdadon) kabi she’riy san’atlar ishlatilgan.

G‘azal 8 bayt, 16 misradan iborat bo‘lib, falak bedodidan, bemehr odamlar jabridan shoirning chekkan nolasidir. Demak, “topmadim” radifli g‘azalni tahlil

qilishda quyidagilarga e`tibor berildi:

- she`rni ifodali o`qish, qofiyalanish tartibiga qarab, uning janrini belgilash;
 - lug`atni aniqlash va matnning nasriy bayonini tuzish;
 - mavzusi – ishqiy g`azal (oshiqning dardli iztiroblari, bemehr odamlar jabridan shoirning chekkan nolasi);
 - vazni (aruzning ramal bahri –V – – / – V – – / – V – – / – V –);
 - radifi (o`zbekcha so`z “topmadim”);
 - qofiyasi (*mehribone – g`amgusore – dilsitone – nishone – gulsitone – notavone – dostone – xurdadone – amone*);
 - g`azalning tuzilishi – matla, maqta va begona bayti;
 - she`riy san`atlar (tazod, talmih, sifatlash, tajnis, istiora);
- hajmi – necha bayt va misradan iboratligi ;
- obrazlari (timsollar) aniqlanadi (oshiq va ma`shuqa).

Ushbu namunaga asoslanib amaliy darslarda berilgan g`azallarni tahlil qilish mumkin.

G`azal VI-VII asrlarda arab adabiyotida paydo bo`lib, “*ishqiy she`r*”, “*ayollarga xushomad*”, “*muhabbat izhor etish*” degan ma`nolarni bildiradi. U mumtoz adabiyotda eng ko`p qo`llanilgan janr bo`lib, G`arb shoiri Gyotening ham e`tiborini qozongan “zersal” degan janrga asos bo`lgan. G`azal X asrda fors adabiyotida rivojlanib, Rudakiy uning go`zal namunalarini yozdi. Fors-tojik adabiyotida aruzning hazaj, o`zbek g`azalchiligida esa ramal bahridan ko`p foydalanilgan. G`azallar g`oyasi va mavzusiga ko`ra oshiqona, orifona, yumoristik, axloqiy, ta`limiy, ijtimoiy-ma`rifiy, tabiat tasviriga bag`ishlangan bo`lishi mumkin.

XIV asr boshlarida Rabg`uziy “Qisas ar-Rabg`uziy” asarida turkiy adabiyotdagi ilk g`azal (*Kun hamalg`a kirdi...*) ni yozdi. Rabg`uziy bilan deyarli bir davrda yashagan Xorazmiyning “Muhabbatnoma” asarida ham g`azal uchraydi. Alisher Navoiy uni yuksak bosqichga ko`tardi. “Xazoyin ul – maoniy”da 2600 g`azal berilgan. X. Dehlayiv, Hofiz Sheroziy va Jomiy – uch ustoz g`azalnavislar. Dehlaviy mo`jizaviy fikr beradi, Sheroziy hur fikrli so`zi bilan o`likka jon ato

etadi. A.Jomiyning har satridan ilohiy donishmandlik ufurib turadi. Alisher Navoiy she'ri bu uch sifatni qamrab oladi. Dastlab g'azal ishqiy kechinmalarni tasvirlagan, keyinroq ijtimoiy-siyosiy, falsafiy, didaktik tabiatga xos qarashlarni qamrab oldi. G'azallar kompozitsiyasiga ko'ra to'rt mustaqil turga bo'linadi:

1. Mustaqil baytlardan tuzilgan g'azal (parokanda g'azal). Navoiy parokanda g'azalga *“Bir bayt mazmuni visol bahorinda, yana biri firoq xazoninda”* deb baho beradi (*“Mehr umidi tutmangiz”*);

2. Yakpora g'azal (*“Qaro ko'zim”, “Kecha kelgumdur debon”*);

3. Voqeaband g'azal (*“Orazin yopqoch”*);

4. Musalsal g'azal (*“Jonga chun derman”, “Yordin ayru ko'ngil”*).

G'azal baytlardan tashkil topadi. Bayt arabcha *“uy”* degani. Bayt ikki misradan iborat bo'ladi. G'azalning birinchi bayti matla' (boshlanma), oxirgi bayti maqta' (tugallanma) deyiladi. G'azal a-a, b-a, d-a shaklida qofiyalanadi. Ilmiy adabiyotlarda g'azalning hajmi uch baytdan 19 baytgacha bo'lishi qayd etiladi. Ba'zan g'azalning ikkinchi bayti ham o'zaro qofiyalanishi mumkin, bunday g'azal husni matla' yoki zebi matla' deyiladi. Agar g'azalning barcha baytlari o'zaro qofiyalangan bo'lsa (a-a, a-a, a-a), u g'azali zeb qofiya deb, g'azalda ichki qofiyalar bo'lsa, g'azali musajja' deb ataladi. Adabiyotda g'azalga o'xshaydigan yana bir janr bor. U qit'a bo'lib, arabcha kesik, parcha, bo'lak ma'nolarini bildiradi. Ko'pligi muqattaot. Qit'ada g'azalning dastlabki ikki misrasidan boshqa baytlari xuddi g'azal kabi qofiyalanadi. Ba'zan nasriy asarlarda biror mavzu-masalani yakunlash, xulosalash uchun keltirilgan she'r. Qit'a shoirning kundalik hayotdagi taassurotlari asosida hozirjavoblik bilan yoziladigan ixcham asar. Unga kuzatilgan voqeadan darhol xulosa chiqarib olish fikrni boshqa janrdagi qat'iy shakllarga qaraganda erkin ifodalash, vazn, mavzularni belgilashda imkoniyatlar kengligi kabi xususiyatlar xos. *“Xazoyin ul-maoniy”*da 210 qit'a bo'lib, umumiy hajmi 503 baytni tashkil etadi. Qit'alarda taxallus qo'yish shart emas, Navoiy zamonida (*“Xazoyin ul-maoniy”*) da qit'alarni sarlavhalash uchraydi. Navoiyning 300 dan ortiq qit'asi bo'lib, ularda falsafiy teranlik bor. Qit'aning hajmi 2 baytdan

14 baytgacha bo‘lib, juft misralar o‘zaro qofiyalanadi: b-a, d-a, s-a. Qit‘a 2 xil bo‘ladi:

1. Mustaqil asar shaklida.
2. G‘azal, qasida, tarje‘bandlar tarkibidan ajratish tarzida.

Kimki maxluq xizmatiga kamar,
Chust etar yaxshiroq ushalsa beli,
deb boshlanuvchi qit‘ada xushomadgo‘ylarni qo‘li kesilsin, tili kesilsin, deya qoralagan.

Kamol et kasb kim olam uyidin,
Senga farz o‘lmag‘ay g‘amnok chiqmoq.
Jahondin notamom o‘tmak biaynih,
Erur hammomdin nopok chiqmoq,
qit‘asida inson dunyoga kelar ekan, bu olamda barkamol inson sifatida yashab o‘tmog‘i lozimdir deyiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1.B.To‘xliyev va boshqalar. Adabiyot. 10-sinf uchun darslik (1 -2-qismlar) - T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2017.

2.B.To‘xliyev va boshqalar. Adabiyot (majmua). Akademik litseylarning I-II-III bosqich o‘quvchilari uchun -T.: “Cho‘lpon”, 2010.

